

**DIFICULDADES DA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NO 6º ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL II: UM ESTUDO EM UMA ESCOLA
MUNICIPAL DE MANICORÉ, AMAZONAS, BRASIL**

 DOI: 10.5281/zenodo.13154049

Adamor Abreu Do Carmo

Mestre em Ciências da Educação pela Universidad de La Integración de Las Américas.

RESUMO

Este artigo aborda as dificuldades de aprendizagem em Matemática enfrentadas pelos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal, em Manicoré, Amazonas. Esta pesquisa é classificada como exploratória e bibliográfica, empregando uma abordagem qualitativa como base metodológica. Para a coleta de dados, foi utilizada a revisão de literatura, conhecida como Estado da Arte, para analisar e compreender o estado atual do conhecimento sobre as dificuldades de aprendizagem em Matemática. A pesquisa qualitativa permitiu uma análise aprofundada dos fatores que afetam a aprendizagem dos alunos, com base na revisão das fontes acadêmicas relevantes. A pesquisa explora os fatores que contribuem para essas dificuldades, com foco em aspectos socioeconômicos, institucionais e familiares. O estudo revela que a falta de recursos didáticos adequados, a carência de envolvimento familiar e a ausência de atividades que conectem o conteúdo matemático com a realidade dos alunos são fatores significativos que contribuem para as dificuldades de aprendizagem. A pesquisa destaca a importância de adotar métodos pedagógicos que tornem o ensino da Matemática mais atrativo e significativo, levando em conta o contexto socioeconômico dos alunos e promovendo uma maior interação entre escola e família. Os resultados visam fornecer diretrizes para melhorar as práticas educativas e estratégias pedagógicas, com o objetivo de facilitar a aprendizagem em Matemática e oferecer uma experiência educacional mais eficaz e inclusiva. A pesquisa contribui para o desenvolvimento de soluções que podem ser aplicadas em outras escolas com contextos similares, visando a melhoria contínua da educação matemática no Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Matemática. Aprendizagem. Ensino Fundamental.

ABSTRACT

This article addresses the learning difficulties in Mathematics faced by students in the 6th year of Elementary School at a municipal school, in Manicoré, Amazonas. This research is classified as exploratory and bibliographic, using a qualitative approach as a methodological basis. For data collection, a literature review, known as State of the Art, was used to analyze and understand the current state of knowledge about learning difficulties in Mathematics. Qualitative research allowed for an in-depth

analysis of factors affecting student learning, based on a review of relevant academic sources. The research explores the factors that contribute to these difficulties, focusing on socioeconomic, institutional and family aspects. The study reveals that the lack of adequate teaching resources, the lack of family involvement and the absence of activities that connect mathematical content with the students' reality are significant factors that contribute to learning difficulties. The research highlights the importance of adopting pedagogical methods that make Mathematics teaching more attractive and meaningful, taking into account the socioeconomic context of students and promoting greater interaction between school and family. The results aim to provide guidelines to improve educational practices and pedagogical strategies, with the aim of facilitating learning in Mathematics and offering a more effective and inclusive educational experience. The research contributes to the development of solutions that can be applied in other schools with similar contexts, aiming at the continuous improvement of mathematics education in Elementary Education.

Keywords: Mathematics. Learning. Elementary School.

INTRODUÇÃO

A aprendizagem de Matemática no Ensino Fundamental II apresenta desafios significativos, especialmente no 6º ano, quando os conteúdos se tornam mais complexos e abstratos. A abordagem pedagógica adotada é crucial para tornar o ensino de Matemática atraente e eficaz, promovendo um ambiente onde os alunos possam se engajar e compreender os conceitos ensinados. Contudo, diversos fatores podem dificultar esse processo, levando os estudantes a enfrentarem barreiras na aprendizagem. Este estudo investiga as dificuldades de aprendizagem em Matemática dos alunos do 6º ano de uma escola municipal, situada em Manicoré, Amazonas.

A questão central que norteia esta pesquisa é: Quais são os fatores que incidem nas dificuldades de aprendizagem em Matemática dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental? Para explorar essa questão, foram formuladas as seguintes perguntas específicas: O fator socioeconômico influencia na dificuldade de aprendizagem em Matemática? O fator institucional educativo, incluindo metodologia e prática docente, dificulta a aprendizagem dos alunos? Qual é a participação da família na vida estudantil do aluno?

A Matemática é uma disciplina fundamental para o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos, desempenhando um papel essencial na formação de cidadãos críticos e ativos na sociedade. No entanto, a percepção comum de que a Matemática é difícil pode desmotivar os alunos, afetando seu desempenho escolar.

Este cenário é exacerbado em comunidades como a de Manicoré, onde as condições socioeconômicas e institucionais podem agravar os desafios enfrentados pelos estudantes.

A escolha de uma escola municipal como foco deste estudo se justifica pela necessidade de compreender as especificidades locais que influenciam a aprendizagem. A escola, localizada em uma área de vulnerabilidade social, enfrenta carências de recursos didáticos e desafios na formação continuada dos professores. Além disso, a participação familiar no processo educacional é frequentemente limitada, impactando negativamente o desempenho dos alunos.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar os fatores que incidem nas dificuldades de aprendizagem em Matemática dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental na referida escola. Os objetivos específicos incluem: Determinar se o fator socioeconômico influencia a dificuldade de aprendizagem em Matemática; Analisar se o fator institucional educativo, que compreende práticas e metodologias docentes, dificulta a aprendizagem dos alunos; Descrever a participação da família durante a vida estudantil do aluno.

A importância deste estudo reside na busca por métodos que facilitem o ensino de Matemática, promovendo um ambiente educacional mais inclusivo e eficaz. Ao identificar e compreender os fatores que dificultam a aprendizagem, espera-se contribuir para a elaboração de estratégias pedagógicas que possam ser implementadas não apenas na Escola Municipal Aristeu da Cunha Virgolino, mas também em outras instituições com contextos similares. Desta forma, a pesquisa pretende não só melhorar o desempenho dos alunos em Matemática, mas também proporcionar aos professores ferramentas que tornem o ensino mais gratificante e significativo.

Nesta pesquisa pretendeu-se investigar os fatores implicantes sobre o conhecimento e as dificuldades da aprendizagem da Matemática. A pesquisa servirá para os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental que encontram dificuldades no conhecimento da matemática. E através desta investigação pretendeu-se buscar meios para facilitar o conhecimento de aprender Matemática fazendo com que os discentes tenham mais facilidades para absorver o conhecimento desta disciplina, assim como também a satisfação do professor ao transmitir sua aula. E juntos, professores e alunos, possam fazer das aulas de Matemática um momento de

descontração, contribuindo de forma significativa para desenvolvimento da educação na escola de nosso município.

A hipótese a ser verificada nessa pesquisa é a dificuldade de aprendizagem da Matemática, assim o projeto de pesquisa pretende apontar algumas dificuldades na aprendizagem dos alunos, as interferências dos fatores econômicos e familiar. Outros fatores a serem analisados são as práticas de ensino desenvolvidas pelos docentes. Com isso, buscou-se minimizar as dificuldades de aprendizagem encontradas pelos educandos no 6 ano do Ensino Fundamental.

A pesquisa que foi desenvolvida diante do tema abordado da Dificuldade de Aprendizagem de Matemática, com o objetivo de possibilitar mais interação entre os discentes e docente no processo de ensino-aprendizagem, propondo as metodologias de ensino. Portanto o estudante desenvolve o conhecimento científico a partir da vivências e de forma crítica, posteriormente coloca em prática este conhecimento, amplia-o para compartilha suas ideias.

O ENSINO DA MATEMÁTICA E AS DIRETRIZES NACIONAIS

Defende-se que o papel da escola deve ser cumprido, mediante o que a legislação aponta e o que o compromisso ético, social e moral do educador diz. Nesse sentido, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) indica que a educação é um dever da Família e do Estado, deve ocorrer com base de princípios de igualdade, justiça e fraternidade. Também indica a necessidade e o dever com a formação, para continuação dos estudos e atuação no mercado de trabalho.

Assume-se a postura de que a educação oferecida nas escolas deve envolver-se com todos os processos formativos do educando, lhe dando condições para atuar com criticidade e autonomia em seu contexto social. Todas as disciplinas devem compreendê-lo como centro do processo, sujeito de direitos, deveres, vez e voz.

Defende-se uma educação baseada nos preceitos de Paulo Freire, crítica, política, libertadora, consciente, e contra as injustiças sociais.

A necessária promoção da ingenuidade à criticidade não pode ou não deve ser feita à distância de uma rigorosa formação ética... [...] a prática educativa tem de ser, em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza. [...] Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir,

de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos fizemos seres éticos. [...] Não é possível pensar os seres humanos longe, sequer, da ética, quanto mais fora dela. [...] Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. (FREIRE, 2020b, p. 16).

Frango (2019) salienta a importância da valorização dos saberes extracurriculares educandos, assim como a valorização de sua concepção de mundo. Ressalta a importância da compreensão individual e das especificidades de cada indivíduo, e indica a necessidade de trabalhar a matemática sob uma perspectiva social e integral.

Giraldo (2018) compreende que de nada adianta professores que dominam teorias e práticas de ensino, voltadas a técnicas e a memorização, se esse conteúdo não condiz com a aplicabilidade social dos sujeitos. Dessa forma, ressalta o dever ético e moral dos professores, enquanto profissionais reflexivos e formadores de opinião.

Defende-se que

[...] o ensino de matemática, assim como o ensino de qualquer outro assunto nas escolas, é uma atividade “política”. Este ensino ajuda, de um lado, a criar atitudes e modelos intelectuais que, por sua vez, ajudarão os estudantes a crescer, desenvolver-se, ser crítico, mais perspectivo e mais envolvido e, assim, tornar-se mais confiante e mais capaz de ir além das estruturas existentes, de outro lado, pode-se produzir estudantes passivos, rígidos, tímidos e alienados. Parece não existir nenhum ponto neutro entre essas duas formas de ensinar. (FASHEH, 1980, p. 17).

É assumida a postura de que o professor tem a responsabilidade de lecionar diversos conteúdos, além de voltar sua didática para a formação integral do educando, que envolve a continuação dos estudos, a cidadania e a atuação no mercado de trabalho. Dessa forma, aponta-se que há documentos que norteiam as competências e habilidades que devem ser trabalhadas em todas as etapas do ensino.

Atualmente o documento que cumpre esse papel é a Base Nacional Comum Curricular ou BNCC. Entretanto, sua construção contou com o subsídio de diversas outras legislações e decretos, que podem ser observados desde a Constituição Federal de 1988, especialmente no art. 10º, que estabelecia a criação de uma Base que fixasse conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental (BRASIL, 1988). Em

1996, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, a ideia é reforçada (BRASIL, 1996).

O artigo 26 da LDB traz a importância da Base, e no inciso 1º trata da Matemática

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.

1º Os currículos a que se refere o *caput* devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil.

De 1997 a 2000 deve-se ressaltar a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), documentos importantes para a consolidação de preceitos e objetivos envolvendo o ensino fundamental e médio. Já de 2010 a 2012 as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN's) passaram a orientar o planejamento curricular nas unidades escolares e sistemas de ensino, englobando toda a educação básica.

No ano de 2014 o PNE traz a ratificação sobre a importância da educação básica, em 20 metas que devem ser cumpridas até o ano de 2024, dentre elas, ressalta-se quatro que tratam da BNCC. Em 2015 inicia-se efetivamente a construção do documento, por meio da Portaria nº 592/2017 que instituiu uma Comissão de Especialistas para a Elaboração de uma proposta para Base. Em outubro do mesmo ano uma versão inicial do documento foi lançada, possibilitando a consulta pública de todo cidadão que tivesse o interesse em contribuir com o trabalho.

Em março de 2016 já haviam mais de 12 milhões de contribuições, e a primeira versão é finalizada. No mesmo ano, passaram a ocorrer formações. Congressos e eventos com o objetivo de debater o documento, e trazer novas perspectivas para a formação docente. Em agosto, uma nova versão começa a ser elaborada, e no ano de 2017 o Ministério da Educação (MEC) entrega ao Conselho Nacional de Educação (CNE) o documento contendo as etapas da educação infantil e ensino fundamental.

Sobre a Matemática a Base indica que

A Matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos – contagem, medição de objetos, grandezas – e das técnicas de cálculo com os números e com as grandezas, pois também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. A Matemática cria sistemas abstratos, que organizam e inter-relacionam fenômenos do espaço, do movimento, das formas e dos números, associados ou não a fenômenos do mundo físico. Esses sistemas contêm ideias e objetos que são fundamentais para a compreensão de fenômenos, a construção de representações significativas e argumentações consistentes nos mais variados contextos (BRASIL, 2017, p. 265).

Dessa forma, ressalta-se a ideia e a defesa do ensino da matemática em sua aplicação social, metodológica e prática. Essa aprendizagem envolve as áreas cognitivas, sociais e intelectuais do educando, perpassando todos os aspectos de sua vida, pois a Matemática é interdisciplinas, integral e presente na sociedade em incontáveis sentidos.

Mesmo sendo tão essencial, o ensino de matemática ainda é considerado como complexo por professores e a aprendizagem vista como algo difícil e inacessível aos educandos. Os índices e preceituais sobre o ensino da Matemática alertam que os estudantes têm saído do ensino fundamental e médio sem adquirir as devidas competências e habilidades.

Diante do contexto, é aceitável pensar que os estudantes se sintam desmotivados, todavia, a desistência e o abandono dos estudos é algo que deve ser debatido com atenção. Prado (2000) apresenta alguns fatores que levam os estudantes a tomarem tal atitude, como a falta de atenção nas aulas, na explicação e na própria realização das tarefas, na falta de treino e estudos, falta de acompanhamento dos pais, falta de orientação dos professores e paciência na correção dos exercícios, e o não respeito com as dificuldades apresentadas.

Nesse cenário, cria-se uma barreira entre a matemática e os alunos, que passam a enxergar a disciplina como algo inalcançável e sem valor. Diante dos apontamentos, ressalta-se o papel do professor, que mesmo com o desinteresse dos alunos não deve se deixar comprometer, ao contrário, deve utilizar suas forças para tornar o processo de ensino e aprendizagem ainda mais atraente, para que esse aluno regresse aos estudos.

O Ensino da Matemática e a utilização de jogos

Compreendendo as especificidades do ensino da matemática e da importância da aplicação de metodologias ativas na educação, que promovam um ensino de qualidade, significativo e eficaz, compreende-se que é essencial apresentar exemplos de jogos aplicáveis no contexto educacional, focando, nesse texto, na etapa dos anos finais do ensino fundamental. Ainda é importante ressaltar que a pesquisa se constituiu por meio da revisão de literatura, por meio da leitura e análise de textos contidos em livros, periódicos, teses e dissertações.

Ribas e Massa (2016, p. 3-4) destacam a importância dos jogos no ensino da matemática

A utilização dos jogos na sala de aula pode ser um recurso metodológico e eficaz no sentido motivador do ensino-aprendizagem da Matemática. Consequentemente, os jogos matemáticos como um recurso didático, são capazes de promover um ensino mais interessante e um aprendizado mais dinâmico, fazendo com que as aulas se tornem mais lúdicas e desafiadoras, e assim, desenvolvam o seu raciocínio lógico. O jogo não tem só o poder de tornar as aulas mais dinâmicas, mas sim, ser útil para que o professor seja capaz de identificar as principais dificuldades dos seus alunos, servindo de diagnóstico de aprendizagem. A construção do conhecimento matemático a partir de jogos, no ambiente escolar, traz muitas vantagens, pois ao jogar o aluno faz isso por prazer e realiza um esforço espontâneo e voluntário de alcançar o objetivo (resultado).

Abaixo são destacados modelos e exemplos de jogos matemáticos, tendo como base o apresentado por Pfiffer (2014), do qual ressaltaremos três.

FIGURA 2- EXEMPLOS DE JOGOS E CONTEÚDOS MATEMÁTICOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL II

JOGOS	CONTEÚDOS
	MATEMÁTICOS
Baralho do discriminante	Equação do 2º grau
Caixinha dos números inteiros	Somas algébricas
Pescaria de frações	Frações
Jogando com critérios de divisibilidade	Múltiplos e divisores de um número
Embaralhando potências	Potenciação
Funções de 1º grau e seus gráficos	Funções de 1º grau
Baralho de equação do 2º grau	Equação do 2º grau
Encontrando o produto notável	Produtos notáveis

(PFIFFER, 2014, p. 35)

No primeiro exemplo de jogo, chamado Baralho Discriminante, o objetivo é o trabalho com equações de 2º grau, bem como a identificação de coeficientes na fórmula do discriminante, como o próprio nome indica.

O aluno deve resolver as expressões por meio da potenciação, multiplicação ou subtração.

Na confecção do jogo são usados materiais como cartolina, cola colorida e tesoura.

Abaixo Pffifer (2014, p. 36) descreve o jogo

[...] consiste em cartas em forma de baralho com a fórmula do discriminante e valores diferenciados para os coeficientes a , b , c . Essa fórmula se encontra em todas as cartas na quais é solicitado um cálculo para facilitar a ação do estudante no sentido de entender a substituição correta de cada coeficiente. Podem participar dois ou mais jogadores, sendo que cada estudante recebe determinado número de cartas com desafios. Sobre a mesa ficam dispostas todas as cartas contendo as respostas dos cálculos, sempre com as faces voltadas para baixo. Antes do início do jogo, o jogador retira uma carta do monte e verifica se essa carta é o resultado esperado. Caso positivo, o estudante coloca ao seu lado, na carteira, as duas cartas correspondentes: a carta com a fórmula e a carta com o resultado. Caso a carta comprada não seja a resposta esperada, o estudante fica com ela e passa a vez a outro jogador. Outra possibilidade é adotar a seguinte regra: a carta pode ser descartada na mesa, ficando à disposição de qualquer jogador para comprá-la quando

chegar sua vez. Ganhará o jogo o estudante que tiver mais pares baixados na mesa.

FIGURA 3- EXEMPLOS DE CARTAS PARA O JOGO “BARALHO DESCRIMINANTE”

Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$ $a = 1$ $b = -4$ $c = 3$	Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$ $a = -2$ $b = 1$ $c = 10$	Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$ $a = 1$ $b = 6$ $c = 5$
Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$ $a = 1$ $b = 7$ $c = 6$	Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$ $a = 1$ $b = 8$ $c = 7$	Discriminante: $\Delta = b^2 - 4ac$ $a = 2$ $b = 9$ $c = 4$

(PFIFFER, 2014, p. 37)

Já o jogo “caixinha dos números inteiros” visa trabalhar por meio de somas algébricas, fixando e revisando os conceitos de soma e subtração de números inteiros, inclusive os negativos. Os materiais para a sua confecção são os mesmos do jogo anterior, acrescentando objetos para utilizar na demarcação.

Abaixo encontra-se a descrição do jogo

Consiste no uso de um tabuleiro e algumas sementes. O tabuleiro construído tem a forma de um quadrado, com 36 casas, onde estão dispostos, aleatoriamente, diversos números negativos e positivos. Podem participar dois ou mais jogadores, cada um recebendo a mesma quantidade de sementes. Os estudantes decidem quem será o primeiro, usando para essa escolha o método que considerarem mais justo. Isso ajuda a desenvolver a autonomia, sem esperar que o professor tome a decisão. Para iniciar o jogo, o primeiro jogador lança sobre o tabuleiro as sementes de uma altura aproximada de 15 cm. Em seguida, anota os números sorteados e realiza o cálculo. Os próximos jogadores realizam o mesmo procedimento. Depois de realizada a quantidade de jogadas definida inicialmente pelo professor, todos devem realizar a soma algébrica total. Vencerá o jogo quem obtiver o número maior.

FIGURA 4- EXEMPLOS DE CARTAS PARA O JOGO “CAIXINHA DOS NÚMEROS INTEIROS”

(PFIFFER, 2014, p. 46)

Por fim, no jogo “pescaria das frações” o objetivo é que o educando compreenda e compare diversos exemplos de frações, por meio de uma cartela com numeradores e denominadores, que pode ser confeccionada pelo próprio professor ou em sala de aula pelos alunos. As regras são apresentadas abaixo, conforme (PFIFFER, 2014, p. 84).

As peças são embaralhadas na mesa com as faces numeradas voltadas para baixo, e cada jogador separa 15 cartas posicionando-as em um monte ao seu lado na mesa. Inicia-se a partida com cada jogador retirando uma carta e colocando-a no centro da mesa ao mesmo tempo. Os dois jogadores analisam as cartas e consultam a tabela para verificar qual carta é maior. Aquele jogador que lançou a carta com a maior fração leva as duas cartas. Vencerá a partida o jogador que tiver obtido o maior número de cartas retiradas no centro da mesa.

FIGURA 5- EXEMPLO DE BARALHO PARA O JOGO “PESCARIA DAS FRAÇÕES”

$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$
$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{6}$
$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{3}{4}$
$\frac{3}{7}$	$\frac{3}{9}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{8}$	$\frac{4}{10}$
$\frac{5}{6}$	$\frac{5}{7}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{6}{3}$	$\frac{6}{8}$
$\frac{6}{9}$	$\frac{7}{9}$	$\frac{7}{10}$	$\frac{8}{6}$	$\frac{10}{10}$

(PFIFFER, 2014, p. 84)

O uso de jogos pode ser aplicado nas mais diversas etapas e modalidades da educação básica, conforme já afirmado, atrelado as mais diversas metodologias ativas. Ressalta-se que o professor deve compreender as especificidades de seus educandos e da turma na qual atua, para elaborar um plano de aula que atenda a demanda e que seja significativo.

Torna-se essencial a pesquisa realizada nesse âmbito, visto que, todo cidadão deve receber um ensino de qualidade, crítico, reflexivo e participativo, que forme cidadãos conscientes, que interajam e que saibam lidar com situações complexas de seu cotidiano.

Um Breve Histórico da BNCC (Base Nacional Comum Curricular)

No presente capítulo refletiremos sobre a Base Nacional Comum Curricular, enquanto documento de caráter normativo que define as aprendizagens essenciais a serem asseguradas aos educandos ao longo da Educação Básica, com isso, assegurando seus direitos de aprendizagem, conforme o Plano Nacional de Educação prevê.

A Base é destinada à educação formal, em espaços escolares, conforme determina o primeiro artigo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL), que legisla sobre os princípios da educação, que a saber, deve se pautar nos preceitos políticos, éticos e estéticos, a fim de promover uma formação integral, uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

Todavia, a BNCC não foi construída com rapidez, ao contrário, seu processo de elaboração pode ser observado desde a Constituição Federal de 1988, quando tal documento determinava sobre a necessidade de uma base que fixasse conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, conforme o artigo 210.

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.

§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental.

§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

Posteriormente, a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional, LDB, de 1996, reforça a ideia e a necessidade de uma base nacional comum.

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 1996).

Já de 1997 a 2000 os Parâmetros Curriculares Nacionais são consolidados em etapas, inicialmente do 1º ao 5º ano, em 1997, posteriormente do 6º ao 9º ano, em 1998, e em 2000 foram lançados os Parâmetros para o Ensino Médio.

Dez anos mais tarde, no período de 2010 a 2012 são elaboradas as Novas Diretrizes Nacionais, que orientam para o planejamento curricular nas unidades escolares, voltando-se a todas as etapas da educação básica.

No ano de 2014 é possível destacar o Plano Nacional de Educação, com duração decenal. O plano conta com vinte metas que visam a melhoria da qualidade da educação nacional, e dentre elas quatro abordam a BNCC.

No ano seguinte, a Portaria nº 592 de 17 de junho de 2015 institui a Comissão de Especialistas para a Elaboração de Proposta da BNCC. Em outubro, tem início a consulta pública para a construção da primeira versão da BNCC com contribuições da sociedade civil, de organizações e entidades científicas.

Em março de 2016, após 12 milhões de contribuições, a primeira versão da Base é finalizada. Em junho, seminários com professores, gestores e especialistas abertos à participação pública são realizados por todo o Brasil para debater a segunda versão da BNCC. Em agosto, começa a ser redigida a terceira versão, em um processo colaborativo com base na versão 2.

Em abril de 2017, o Ministério da educação entrega a terceira versão da Base ao Conselho Nacional de Educação (CNE), que elabora um projeto de resolução sobre o documento, posteriormente homologando as etapas da educação infantil e do Ensino Fundamental.

No ano seguinte, a Portaria nº 331, de 5 de abril de 2018 institui o Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular – ProBNCC e estabelece diretrizes, parâmetros e critérios para sua implementação.

Em 8 de novembro, o Conselho Nacional de Educação (CNE) elabora o parecer CNE/CEB nº 3/2018 com a aprovação da atualização das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Ensino Médio.

Concluído o processo, a BNCC passou a integrar a política nacional da Educação Básica como referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares.

É possível considerar que seu conteúdo contribui e contribuirá significativamente para o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação.

Ainda nesse processo de construção histórica, é possível destacar a Resolução CNE/CP nº 2, de 22 de dezembro de 2017, que institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. No artigo 5º, a Resolução explicita a BNCC como referência para que instituições ou redes construam ou revisem seus currículos.

Deve ficar claro, portanto, que a BNCC não é currículo. Mas há uma relação de complementaridade entre BNCC e currículo. " Os currículos devem adequar as proposições da BNCC à realidade local, considerando a autonomia dos sistemas ou das redes de ensino e das instituições escolares, como também o contexto e as características dos alunos. " (BRASIL, 2018, p. 16)

Deve-se entender que a BNCC deve fundamentar a concepção, formulação, implementação, avaliação e revisão dos currículos, e conseqüentemente das propostas pedagógicas das instituições escolares (Resolução CNE/CP 2/17, Art. 5, § 1º).

Além disso, a BNCC, enquanto referência nacional, contribui para a articulação e coordenação de políticas e ações educacionais desenvolvidas em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, especialmente em relação à formação de professores, à avaliação da aprendizagem, à definição de recursos didáticos e aos critérios definidores de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da oferta de educação de qualidade (Resolução CNE/CP 2/17, Art. 5, § 1º).

Muitas redes de ensino e escolas estaduais, distritais e municipais já iniciaram a elaboração de seus currículos considerando a BNCC, seguindo as orientações disponíveis no Guia de Implementação. Esse processo deve se constituir como um momento crítico, democrático e participativo.

A Base se apoia em dois fundamentos pedagógicos: o compromisso com a educação integral e o foco no desenvolvimento de competências. Ao estabelecer a formação e o desenvolvimento humano global como um de seus fundamentos, a BNCC assume uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, nos aspectos biopsicossociais e afetivos.

Isso significa que os alunos devem ser preparados para atuar com discernimento e responsabilidade, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e

aprender com as diferenças e as diversidades, ter autonomia para tomar decisões e, ainda, aprender a aprender.

Essa visão de aluno não se concretiza por meio de práticas pedagógicas que privilegiam apenas a transmissão ou o acúmulo de informações. E é nesse ponto que se destaca o desenvolvimento de um currículo orientado por competências, o segundo fundamento pedagógico da BNCC.

Para alcançar esses objetivos, há dez competências gerais a serem trabalhadas ao longo da educação básica, são elas:

1 Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade

2 Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções

3 Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

4 Utilizar diferentes linguagens, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos

5 Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6 Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.

7 Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8 Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9 Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

10 Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

Mesmo que a Base não determine metodologias a serem seguidas, compreende-se que, somente por meio de uma educação crítica, reflexiva, democrática e na qual o aluno é protagonista, que se possa alcançar os objetivos propostos.

Considera-se também que a postura do professor não pode dialogar com ações tecnicistas, burocráticas e tradicionais, portanto, metodologias ativas são essenciais, visto que, o aluno da atualidade não pode mais ser considerado como um sujeito passivo e sem saberes prévios. O aluno da atualidade é ativo, dinâmico, possui saberes tecnológicos e uma possibilidade imensa de acessar os saberes historicamente produzidos.

A fim de assegurar que o educando tenha seus direitos de aprendizagem respeitados, a Base é organizada de acordo com etapas, que também são estruturadas de maneira própria, seguindo outras legislações. Esse modelo de organização possibilita aos entes municipais e estaduais que organizem seus currículos e práticas pedagógicas de acordo com a faixa etária de seus educandos.

No Ensino Fundamental, a Base é dividida em cinco áreas do Conhecimento, conforme definido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Essas áreas são: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. Há competências específicas para cada área.

Já os componentes curriculares se subdividem em nove grupos, sendo abrigados nas áreas do conhecimento: língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa/linguagem; matemática/matemática; ciências/ciências da natureza;

história e geografia/ciências humanas; ensino religioso/ensino religioso. Há competências específicas para cada um desses componentes.

Há também os objetos de conhecimento, que se referem aos conteúdos, conceitos e processos mobilizados nas habilidades, relativos a cada unidade temática. Por fim, as habilidades expressam as aprendizagens essenciais relativas aos objetos de conhecimento que devem ser asseguradas aos educandos durante a etapa na qual estão matriculados.

Observa-se que a Base determina que cada etapa possui uma especificidade, e que cada ciclo possui suas características. Todavia, os momentos de transição entre os anos devem ser considerados pelos professores, que devem adaptar as metodologias, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. É necessário reconhecer a mudança de contexto, de estrutura da unidade escolar, do corpo docente, a mudança na configuração de organização das aulas, dos currículos, as alterações biopsicossociais da adolescência, e assim por diante.

Dessa forma, o acolhimento e adaptação dos educandos devem ser considerados nos momentos de transição, por meio de ações que envolvam esses sujeitos, em atividades de familiarização com a nova escola, com ações que privilegiem essa transição, que incluam a família no ambiente escolar, que favoreçam o conhecimento da família e que levem ao conhecimento antecipado dos professores e dos alunos, favorecendo uma transição tranquila.

Outro elemento desafiador, imposto pela educação com base na BNCC, se relaciona com a progressão das aprendizagens, que se estrutura de maneira específica em cada componente. Essa progressão se constitui como um elemento fundante do próprio processo de aprendizagem, que vai ficando mais complexo com o decorrer da progressão dos estudos. Assim, há de se considerar as transições, para que não haja ruptura entre as séries de modo que o ensino seja cíclico e a aprendizagem ocorra de maneira contínua.

Nesse sentido, a Base é clara ao definir as aprendizagens que devem ser asseguradas a todos os educandos em território nacional, de modo que, caso o estudante precise fazer alguma mudança de unidade escolar, seja em âmbito municipal ou estadual, sua aprendizagem não será prejudicada, pois os conteúdos desenvolvidos em todo o território nacional estarão seguindo uma mesma linha.

É nesse ponto que a Base destaca o parâmetro de igualdade educacional na aprendizagem e nas instituições de ensino. Essa igualdade se concretiza de modo

que as oportunidades de acesso, permanência e continuidade nos estudos são asseguradas. Todavia, o documento também reitera que de nada adianta a igualdade sem a presença da equidade.

Dessa forma, analisando a BNCC fica claro que, a igualdade envolve a definição de aprendizagens as quais todos os educandos possuem direito. Já a equidade é o oferecimento de condições adequadas, específicas para que cada sujeito possa alcançar a aprendizagem de forma efetiva. Promover a equidade supõe reconhecer as necessidades e individualidades de cada aluno, no planejamento, nas ações pedagógicas e curriculares, exige a superação das desigualdades e a luta em prol da inclusão. Requer que o professor reconheça as mazelas do país, que é marcado pelo capitalismo e pela distribuição desigual de renda, de acesso a cultura, ao esporte e ao lazer.

Assim, mais do que um espaço de aprendizagem, a escola deve se constituir como um lugar de democracia inclusiva, para que todos possam ter seus direitos de aprendizagem assegurados, assim como suas identidades culturais, étnicas, linguísticas e especificidades respeitadas.

Promover a equidade supõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes, e portanto, orientar o planejamento e a ação curricular e didático-pedagógica para a inclusão de todos e a superação das desigualdades.

Todavia, buscar a efetivação da equidade, da justiça e da igualdade, não deve ser apenas um compromisso da escola, do professor ou dos educandos, bem como não basta somente que esse direito seja previsto em legislações. São necessárias ações conjuntas, de todos os indivíduos e atores sociais, empenhados com a transformação social, munidos da convicção de que somente a educação pode transformar as pessoas e estas podem transformar a sociedade.

Nesse sentido, cabe ressaltar que é dever das escolas oferecerem essa formação crítica aos membros da sociedade de forma geral, revelando seus direitos, assegurados na legislação, abrindo-lhes o olhar crítico sobre seus deveres e sobre a luta contra a desigualdade.

Compreende-se que para que ocorra equidade é preciso assegurar condições de acesso e permanência, condições para que os educandos concluam os estudos de forma digna e na idade adequada, tenham seus direitos étnicos e culturais respeitados, que a inclusão seja assegurada, que ocorram práticas pedagógicas

inclusivas, que a discriminação, a violência, a marginalização, a exclusão e a segregação não sejam mais aceitas.

Ou seja, é no contexto escolar, no chão da própria escola que as práticas de equidade e igualdade vão sendo construídas e o caráter moral, ético e cidadão do educando vai sendo moldado.

Após a reflexão sobre a estrutura da BNCC e os princípios estruturantes da proposta educativa contida no documento, cabe o debate sobre os principais aspectos que orientam a etapa foco deste trabalho, ou seja, os anos finais do ensino fundamental.

METODOLOGIA

Conforme os objetivos esta pesquisa se constitui como **exploratória e bibliográfica**. De acordo com Silva (2005, p. 15) “A pesquisa participante uma tentativa de colocar o observador e o observado do mesmo lado, tornando-se observador um membro do grupo, de modo a vivenciar e trabalhar dentro do sistema de referência deles”. Silva (2005, p. 15). A pesquisa a ser desenvolvida enquadra-se na linha de pesquisa Matemática e cotidiano, caracteriza do tipo participante, pois pretendemos alcançar os objetivos de minimizar as dificuldades de aprendizagem na Matemática que os alunos encontram na sala de aula.

Para tanto, foi preciso obter conhecimentos científicos, que demonstrassem fatores que interferem no processo de ensino aprendizagem da matemática.

Para a realização desse estudo utilizou-se a pesquisa qualitativa enquanto base metodológica. Como instrumentos para a coleta de dados, o Estado da Arte, por meio da revisão de literatura foram usados.

Defende-se que

Uma pesquisa é sempre, de alguma forma, um relato de longa viagem empreendido por um sujeito cujo olhar vasculha lugares muitas vezes já visitados. Nada absolutamente original, portanto, mas um modo diferente de olhar e pensar determinada realidade a partir de uma experiência e de uma apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante pessoais (DUARTE, 2002, p. 140).

Chizzotti (2013) aponta que a pesquisa qualitativa recobre, atualmente, um campo transdisciplinar envolvendo as ciências humanas e sociais. O termo qualitativo implica uma partilha densa com fatos, locais e pessoas que compõe o

universo da pesquisa e, para extrair informações e significados de tais sujeitos, é necessária a realização de uma observação e análise sensíveis, a fim de compreender os significados ocultos de seu objeto de pesquisa.

Ollaik; Ziller (2012) afirmam que pesquisas qualitativas tendem a sofrer uma má interpretação, fazendo com que aqueles que nunca tentaram fazer esse tipo de análise imaginem que se trata de uma pesquisa aleatória, sem rigor metodológico, ou que a pesquisa qualitativa seja mais fácil de ser realizada do que a pesquisa quantitativa. Nesse sentido, salientam a importância do escritor seguir com rigor a metodologia escolhida, e detalhar todos os processos realizados.

A pesquisa em questão foi, portanto, desenvolvida segundo a abordagem qualitativa, com base na revisão de literatura e estado da arte. Para tanto, compreende-se como necessário apresentar as concepções teóricas de autores que subsidiam a escolha metodológica.

As pesquisas denominadas “Estado da Arte” ou “Estado do conhecimento” são do tipo bibliográficas com a finalidade de mapear/discutir certa produção acadêmica de certo período e sobre um tema. Essa modalidade de pesquisa possibilita efetivação de balanço da pesquisa de uma determinada área.

Inicialmente todos os títulos publicados serão analisados, em seguida, serão separados os que mais se articulam com o trabalho. A etapa seguinte será a análise do resumo e das palavras-chave, para então delimitar os textos que serão lidos na íntegra.

Como o próprio nome o diz, trata-se de saber o estado, a situação, “em que pé” se encontra o conhecimento a respeito de um determinado objeto de estudo. Permite analisar quem pesquisa, o que examinou, qual foi a contribuição oferecida para conhecimento do objeto de estudo, qual foi a perspectiva de análise, e qual foi o volume de estudos produzidos?

O estado da arte objetiva a sistematização da produção abrangendo toda uma área do conhecimento; delineamento dos caminhos da pesquisa; observação sobre tendências teórico-metodológicas dos trabalhos analisados; construção de uma visão geral sobre a produção da área; diagnóstico sobre a evolução das pesquisas, suas características e foco; identificação das lacunas ainda existentes.

A pesquisa bibliográfica compõe, portanto, o estado da arte, e tem sido utilizada com grande frequência em estudos exploratórios ou descritivos, casos em

que o objeto de estudo proposto é pouco estudado, tornando difícil a formulação de hipóteses precisas e operacionalizáveis.

Na abordagem do assunto detectou-se em experiências de sala que os alunos do 6º ano têm muitas dificuldades no ensino da matemática, com isso resolveu-se fazer uma pesquisa para sabermos os motivos da dificuldade. O ensino da Matemática tem que ocorrer de forma atrativa para o aluno. O professor deve propor métodos que facilitem a aprendizagem dos alunos, ensinando metodologias Matemáticas para que aprendam através dos conteúdos estudados?

Já a pergunta central foi a seguinte: Quais os fatores que incidem nas dificuldades no aprendizado da matemática dos alunos do 6º ano do ensino Fundamental a encontrarem bastante dificuldade no ensino da matemática?

Creswell (2007, p. 27) determina que a pesquisa mista “é uma abordagem de investigação que combina ou associa as formas **qualitativa e quantitativa**”. Como são duas abordagens com características antagônicas, ambas se articulam de modo que uma prevalecerá sobre a outra ao mesmo tempo em que complementam na apresentação de resultados.

População e Amostra

A população é composta por os alunos de uma escola municipal, sendo 40 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, e três professores que lecionam na referida escola e nesse ano.

Uma amostra é a menor parte do total, ou seja, um subconjunto de toda a população. Quando são realizadas pesquisas, a amostra são os membros da população convidados a participar da pesquisa. Simplificando, uma amostra é um subgrupo ou subconjunto da população, que pode ser estudado para investigar as características ou o comportamento dos dados da população.

Técnicas E Instrumentos De Coletas De Dados

O instrumento para a coleta de dados ocorreu por meio de questionário, como informado. sendo 40 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, e três professores que lecionam na referida escola e nesse ano.

O questionário é um dos procedimentos mais utilizados para obter informações. É uma técnica de custo razoável, apresenta as mesmas questões para todas as pessoas, garante o anonimato e pode conter questões para atender a finalidades específicas de uma pesquisa. Aplicada criteriosamente, esta técnica apresenta elevada confiabilidade.

O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.”.

ANÁLISE DE RESULTADOS

Dos quarenta alunos que responderam o questionário, 11 moram com 2 a 3 pessoas, 18 alunos moram com 4 a 7 pessoas, 7 alunos moram com 8 a 10 pessoas e 4 alunos moram com mais de dez pessoas.

GRÁFICO 1: NÚMERO DE MORADORES

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Sobre a moradia, 27 dos 40 alunos responderam que moram em casas próprias, 7 moram em casas alugadas e 6 moram em casas cedidas.

GRÁFICO 2: PERFIL DAS CASAS DOS ALUNOS

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

13 alunos responderam que gostam de matemática, e 27 alunos afirmaram não gostar.

GRÁFICO 3: PREFERÊNCIA PELA MATEMÁTICA

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Desses alunos, 22 responderam que classificam a matemática no ano em que estão cursando como difícil, 10 colocaram como fácil e 8 como interessante.

A matemática é essencial para a vida de qualquer pessoa. Precisamos dela para calcular trocos e também para cozinhar (receitas). A matemática nos auxilia no raciocínio, inclusive, em outras disciplinas! Para desenvolver um cálculo matemático, é necessária muita concentração.

GRÁFICO 4: AVALIAÇÃO SOBRE A MATEMÁTICA

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Ao responderem sobre qual matéria os alunos mais gostavam, 15 responderam que educação física tinha sua preferência, 15 indicaram ciências, 5 optaram pela matemática e 5 alunos apontaram a Língua Portuguesa.

GRÁFICO 5: MATÉRIA PREFERIDA

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Sobre os pais auxiliarem nas tarefas escolares, 12 alunos recebem ajuda, 28 alunos indicaram que não recebem nenhum auxílio.

GRÁFICO 6: AUXÍLIO DOS PAIS

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Sobre a metodologia utilizada pelo professor, 32 alunos indicaram que a compreende. Indicaram também que o professor não utiliza recursos tecnológicos, sendo que 100% dos alunos apontaram que os professores usam em sua maioria livros didáticos e cadernos.

Entretanto, os alunos apontaram também que os professores utilizam jogos, problemas e desafios, o que deixa as aulas mais interessantes. Nessa questão, cada aluno poderia dar mais de uma resposta.

GRÁFICO 7: RECURSOS QUE O PROFESSOR UTILIZA

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Em relação ao tempo de estudo, observa-se que, os alunos não dedicam muito tempo ao estudo de matemática em casa.

GRÁFICO 8: TEMPO DEDICADO AO ESTUDO

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Sobre as principais dificuldades, a maior destacada foi com relação a fazer cálculos e operações (35), seguida por relacionar teoria a prática (32), decorar números e fórmulas (27) e interpretar exercícios (20). Cada aluno poderia elencar mais de uma alternativa.

GRÁFICO 9: RECURSOS QUE O PROFESSOR UTILIZA (SEGUNDO OS ALUNOS)

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Com relação as respostas dos três professores, observou-se que 100% dos respondentes possuem especialização, dois não são formados em matemática e um é graduado nessa licenciatura. Ainda sobre o perfil desses profissionais, ambos professores responderam que atuam a mais de sete anos lecionando nesse componente curricular.

Sobre os recursos utilizados em sala de aula para o ensino de matemática, os professores indicaram os seguintes:

GRÁFICO 10: RECURSOS QUE O PROFESSOR UTILIZA (SEGUNDO O PROFESSOR)

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Dois docentes indicaram que sempre procuram inovar em suas aulas e um apontou que não tem esse costume.

Segundo os docentes, os conteúdos que os alunos mais gostam são os seguintes:

GRÁFICO 11: CONTEÚDOS QUE OS ALUNOS MAIS GOSTAM (SEGUNDO O PROFESSOR)

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Sobre as diferentes formas de estimular o ensino da matemática, os três professores indicaram a importância de explicar e revisar.

Dois professores afirmaram que não há projetos na escola de intervenção que contribua com o ensino de matemática. Todavia, um docente afirmou que há essa prática semestralmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações em prol da aprendizagem devem envolver todos os profissionais da escola, alunos e familiares, bem como o projeto político pedagógico, a própria pedagogia, as disciplinas, os ideais, a construção do conhecimento, os valores, a cidadania e a educação.

Para construir um currículo inclusivo as instituições de ensino devem compreender que a escola se constitui na atualidade como um sistema complexo e aberto, que deve englobar a tecnologia, a aprendizagem significativa, a avaliação formativa, promover uma pedagogia diferenciada, dar ênfase a transdisciplinaridade e alterar as práticas tradicionais.

Nesse sentido, o currículo nas instituições de ensino pode ser multidisciplinar, ou seja, fragmentado e sem ligação entre as disciplinas; interdisciplinar, com articulação entre os componentes curriculares, mas sem a perda da identidade disciplinar; ou transdisciplinar, quebrando as fronteiras disciplinares.

Compreende-se que há diversas práticas que colaboram com um currículo integrador, tais como:

- Organizar situações de aprendizagem; praticar uma pedagogia diferenciada;
- Envolver todos na gestão;
- Usar novas tecnologias;
- Considerar e respeitar os direitos;
- Enfrentar os dilemas éticos
- Administrar a formação continuada.

desafio para o educador é ensinar, mas ao mesmo tempo mostrar a utilidade desse conhecimento em um contexto aplicável, assim, não basta que o aluno compreenda, é preciso que ele consiga lançar mão do novo conhecimento em contextos sociais, reais e de complexidade cotidiana.

O professor mediador assume papel central como profissional que irá proporcionar essa aprendizagem. Diante disso, a psicologia cognitiva auxilia a refletir

sobre o conceito de mediação, enquanto experiência bem-intencionada, experiente e ativa.

A ZDP se encontra entre o nível real da criança com relação aos conhecimentos e desenvolvimento, levando em consideração as tarefas que ela consegue desenvolver sozinha, e o nível que pode atingir com o auxílio da mediação do adulto.

O professor deve compreender ainda que cada inteligência se manifesta de uma forma, por isso deve ser analisada e trabalhada de maneira específica. Ainda para o pesquisador, a inteligência pode ser definida como a habilidade para resolver problemas ou criar produtos valorizados em contextos culturais.

Cabe a escola reconhecer igualmente todos os tipos de inteligência, favorecendo o desenvolvimento individual de cada educando segundo suas especificidades e interesses. Deve-se desmistificar o mito de que somente as habilidades linguísticas ou matemáticas são valorizadas.

Todavia, mesmo reconhecendo as múltiplas inteligências, ainda há desafios relacionados ao trabalho pedagógico e as dificuldades e os distúrbios de aprendizagem. Portanto, torna-se necessário trazer a presente discussão.

Inicialmente, deve-se compreender a definição dos termos. Os problemas de aprendizagem seriam aqueles caracterizados por elementos que dificultam esse processo da forma como ele deveria ocorrer naturalmente, seja por influências externas ou internas ao educando. De modo geral, os problemas de aprendizagem ocorrer internamente, quando não há harmonia nesses fatores, gerando dificuldade no aprendizado.

Já as dificuldades de aprendizagem se relacionam a diversos fatores que influenciam negativamente esse processo, englobando, inclusive, o modo como a escola lida com o processo de ensino e aprendizagem. Enquanto os problemas de aprendizagem centram o peso da dificuldade no educando, as dificuldades englobam os fatores externos, como fatores de cunho pedagógico.

Por fim, os distúrbios de aprendizagem, que conforme o Comitê Nacional de Dificuldades de Aprendizagem, podem ser definidos como:

Um grupo heterogêneo de alterações manifestas por dificuldades significativas na aquisição e uso da audição, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas. Podem advir de uma disfunção do sistema nervoso central. Os educandos com dificuldades de aprendizagem são aqueles que, mesmo

não possuindo deficiência intelectual, limitação sensorial, deficiência física, auditiva, ou de outra ordem, ainda apresentam dificuldades para aprender.

Para Fonseca (1995) a relevância de fatores socioambientais, bem como o acesso a condições adequadas de desenvolvimento familiar e estudantil podem agravar a situação, todavia, no caso das dificuldades, mesmo com uma pedagogia eficaz há a persistência do quadro.

As dificuldades de aprendizagem podem ser analisadas por meio de indicadores expressos nas respostas dos educandos durante a situação de aprendizagem, podem ser perceptíveis por problemas de desatenção, que impedem o processamento e seleção de informações; problemas perceptivos que dificultam a discriminação visual e auditiva, comprometendo a compreensão; problemas emocionais, levando ao nervosismo, timidez, agressividade, dentre outros; problemas de memória, levando a dificuldade de reter informações e limitações na aprendizagem, comprometendo a memorização visual e auditiva; problemas psicolinguísticos, que se referem a dificuldade do cérebro de receber, integrar e expressar informações, levando a desordens da fala, problemas na compreensão de palavras e de seus significados, na execução de tarefas simples, na associação auditiva, compreensão de regras gramaticais, etc.; e problemas psicomotores, que dificultam a compreensão da noção espacial e temporal, essenciais para a aprendizagem de conceitos geográficos, históricos, de orientação, escrita e leitura.

Diante dos dados colhidos na pesquisa, vários problemas foram detectados nesta instituição de ensino, dos quais frisamos os aspectos físicos, a falta de rampas para atender as necessidades dos deficientes. O meio econômico das famílias dos alunos que a escola atende talvez seja uma das causas do grande número de reprovação, evasão, desistência. O ambiente humano é relevante a importância de melhorar cada vez mais as relações pessoais e administrativas. No ambiente de aprendizagem, acreditamos que os problemas detectados podem ser superados se todos cumprirem seu papel social.

As conquistas adquiridas na educação são muitas, mais os desafios existentes mostraram-nos o quanto ainda deve ser melhorado a Escola Municipal Aristeu da Cunha Virgolino, que não está isenta de suas responsabilidades enquanto instituição que visa desempenhar de forma consciente de seu papel social e espera, junto dos demais órgãos governamentais e não-governamentais superando cada obstáculo, a fim de proporcionar a comunidade numa educação

qualitativa que venha contribuir de forma significativa para mudanças necessárias na melhoria de vida da população. Ao longo de nossa pesquisa sobre a Dificuldade de aprendizagem Matemática podemos afirmar que a falta de incentivos tanto por parte da escola quanto dos pais prejudica a aprendizagem dos alunos. Por que observamos o desempenho dos alunos em sala de aula foi possível perceber o grande desinteresse pela aprendizagem da temática. Sabemos que muitos alunos trazem essa deficiência da matemática, leitura e escrita desde as séries iniciais, muitos passaram pela alfabetização, apresentando, portanto, dificuldade em apreender.

Neste período observou-se alguns pontos críticos como: as dificuldades dos alunos em conceituar matemática, números e as operações básicas, ausência de significado com relação a matemática, falta de relação entre a matemática e outras áreas do conhecimento, bem como sua utilização no cotidiano. A falta de professor formado na área de Matemática que na escola só cinquenta por cento dos professores são formados, a falta de matérias para os docentes realize a sua aula.

Percebeu-se que a matemática é ensinada como uma disciplina a ajudar no desenvolvimento do pensamento e raciocínio lógico, mas sim de forma mecânica sem uma construção e sem ligação com o cotidiano do aluno. A maioria deles não demonstra e não apresentam habilidade para com a matemática. O fator econômico contribui para a dificuldade na matemática a ponto de tirar o estímulo pela matemática principalmente quando os pais não têm uma boa condição para dar uma boa alimentação para os filhos, criança mal alimentada com certeza não vai ter um rendimento igual as que se alimentam bem, se precisa comprar materiais como: livros, jogos, revistas, por que geralmente os bons materiais são caro, quando os pais precisam passar o dia trabalhando em busca da sobrevivência por não ter um emprego fixo, e não podendo acompanhar seus filhos nos estudos e no dever da escola.

Diante dos fatores das referidas problemáticas comprovadas que causa a dificuldade do aprendizado no ensino da matemática, em busca de mudanças e soluções para que haja pelo menos uma redução de alunos que venham referir-se a matemática como algo difícil e até mesmo possível de aprender. Motivando os alunos a adquirirem um hábito de aprender matemática. E necessário manter sempre atualizando os professores e alunos para obter ideias novas e faça com elas as transformações e que define métodos de ensinar e aprender em uma interação

simultânea. Requer a partir desta pesquisa uma educação qualitativa e quantitativa, de igualdade e oportunidade em todas as formas possíveis de conhecimento. Fazendo com que não como verdade absoluta e imutável e sim como um conhecimento dinâmico sempre aberto a novas incorporações.

E ao direcionarmos finalidades significativas para o desenvolvimento e a realização integral do aluno é necessário que essa temática seja trabalhada por educadores que estejam empenhados com a educação e a formação dos mesmos para serem verdadeiros cidadãos da nossa sociedade.

Portanto; os desafios que se colocam para a educação de nossos alunos são complexos a sua realidade, entretanto. só resta para nós educadores preparar essas crianças para o futuro, ampliando seu universo de conhecimentos.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/SEF, 2018.

BEHRENS, M. A.; Projetos de aprendizagem colaborativa num paradigma emergente. In: MORAN, J. M.; MASETTO M. T. BEHRENS, Marilda Aparecida. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas (SP): Papyrus, 2015. (Coleção Papyrus Educação).

CRESWELL, John W. Projeto De Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo E Misto; Tradução Magda Lopes. – 3 Ed. – Porto Alegre: Artmed, 296 Páginas, 2010

FASHEH, Munir. **Matemática, Cultura e Poder**. Berkeley, Califórnia, 1980.

FRANGO, Edyenis Rodrigues. **As contribuições de um curso de formação em Modelagem Matemática para o desenvolvimento de um guia formativo na perspectiva dos professores participantes**. Dissertação de Mestrado (Mestre em Matemática), Juiz de Fora, abr. 2019, 181p. Disponível em: <<https://www2.ufjf.br/mestradoedumat/files/2011/05/Disserta%C3%A7%C3%A3o-EDYENIS-FRANGO.pdf>>. Acesso em 28 jun. 2022.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 63º ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2020.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 73º ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2020b.

PIFFER, C. D. S. **JOGOS COM CONTEÚDOS MATEMÁTICOS PARA OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL**. Orientador: TÂNIA BAIER. 2014. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) - Ciências Exatas e Naturais da Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2014.

Disponível em: https://bu.furb.br/docs/DS/2014/360422_1_1.pdf. Acesso em: 11 dez. 2021

PRADO, I. G. **Ensino de Matemática**: O Ponto de Vista de Educadores e de seus Alunos sobre Aspectos da prática pedagógica. Tese de Doutorado (Mestrado em Educação Matemática), Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociência e Ciências exatas (UNESP), Rio Claro – SP, 2000, 255f.

RIBAS, Deucleia; MASSA, Lindemberg Souza. Uso De Jogos No Ensino De Matemática. *In: Os Desafios Da Escola Pública Paranaense Na Perspectiva Do Professor De Pde. Paraná*: [s. n.], 2016. p. 1-20. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernos/pde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unicentro_deucleiaribas.pdf. Acesso em: 11 dez. 2023.